

ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS NA RECUPERAÇÃO FUNCIONAL APÓS AMPUTAÇÕES POR OSTEOSSARCOMA: UMA REVISÃO NARRATIVA

PHYSIOTHERAPEUTIC APPROACHES IN FUNCTIONAL RECOVERY AFTER AMPUTATIONS DUE TO OSTEOSARCOMA: A NARRATIVE REVIEW

Thaynara Fernanda de Lima Silva¹
fernandathaynara880@gmail.com

Miqueline Alexandra da Silva²
miquelinealexsandra3@gmail.com

Victoria Letícia Rodrigues da Silva³
victoria09.leticia@gmail.com

Yolanda de Cássia Cabral de Moura⁴
yolandacabral355@gmail.com

Alexandre Lima Castelo Branco⁵
xande.fisio@hotmail.com

RESUMO

O osteossarcoma é o tumor ósseo maligno primário mais comum, acometendo principalmente adolescentes e adultos jovens. Em muitos casos, o tratamento envolve a amputação do membro afetado, gerando impactos significativos na funcionalidade e no bem-estar psicológico do paciente. Nesse contexto, a fisioterapia desempenha um papel essencial na reabilitação, contribuindo para a recuperação física, adaptação à prótese e reintegração às atividades de vida diária. Este trabalho teve como objetivo analisar, por meio de uma revisão de literatura de natureza narrativa, a importância da atuação fisioterapêutica na reabilitação funcional de pacientes amputados em decorrência do osteossarcoma. Foram selecionados 12 artigos científicos que abordam diferentes etapas do processo fisioterapêutico, desde o pós-operatório imediato até a fase de protetização. Os estudos indicam que a intervenção precoce, o preparo adequado do coto, o fortalecimento muscular, o treino de equilíbrio e a abordagem multidisciplinar são fundamentais para o sucesso da reabilitação. Além disso, destaca-se que amputações de nível mais proximal, como a desarticulação do quadril, exigem protocolos mais complexos e prolongados. Observou-se também a importância do acolhimento emocional durante todo o processo. Conclui-se que a fisioterapia, quando aplicada de forma contínua e personalizada, é determinante para promover funcionalidade e qualidade de vida, sendo necessária a ampliação de pesquisas com foco em protocolos específicos para esse público.

Palavras-chave: Amputação; Fisioterapia; Osteossarcoma; Reabilitação.

ABSTRACT

¹ Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU

² Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU

³ Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU

⁴ Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU

⁵ Professor orientador, Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU; Email: Fernandathaynara880@gmail.com

Osteosarcoma is the most common primary malignant bone tumor, mainly affecting adolescents and young adults. In many cases, treatment involves amputation of the affected limb, resulting in significant impacts on the patient's functionality and psychological well-being. In this context, physical therapy plays an essential role in rehabilitation, contributing to physical recovery, prosthetic adaptation, and reintegration into daily life activities. This study aimed to analyze, through a narrative literature review, the importance of physical therapy in the functional rehabilitation of patients who underwent amputations due to osteosarcoma. Twelve scientific articles were selected, addressing different stages of the physiotherapeutic process, from the immediate postoperative period to the prosthetic phase. The studies indicate that early intervention, proper stump preparation, muscle strengthening, balance training, and a multidisciplinary approach are fundamental to rehabilitation success. Furthermore, proximal-level amputations, such as hip disarticulation, require more complex and prolonged protocols. The importance of emotional support throughout the entire process was also observed. It is concluded that physical therapy, when applied continuously and individually, is essential for promoting functionality and quality of life, and that further research focused on specific protocols for this population is necessary.

Keywords: Amputation; Physical Therapy; Osteosarcoma; Rehabilitation.

1 INTRODUÇÃO

O osteossarcoma é o tumor ósseo maligno primário mais comum em adolescentes e adultos jovens, afetando principalmente as metáfises de ossos longos, como o fêmur distal e a tíbia proximal. Essa neoplasia, apesar de representar cerca de 1% de todos os tumores malignos, tem impacto significativo na funcionalidade e na qualidade de vida dos pacientes, podendo exigir tratamentos invasivos como ressecções ósseas extensas ou amputações (SILVA; BRITO, 2021; TSAI et al., 2007; CASONE, 2008).

Mesmo com os avanços na quimioterapia e nas técnicas de reconstrução com endopróteses, a amputação ainda é necessária em casos graves, principalmente quando o tumor é agressivo, volumoso ou há risco de margens comprometidas (ARAGÃO; MODESTO, 2018; MAYARA, 2023). Nesses casos, o papel da fisioterapia torna-se essencial, iniciando-se no pré-operatório com o fortalecimento muscular e preparo físico, e seguindo até o pós-operatório com foco na funcionalidade, prevenção de complicações e readaptação do paciente (ARAÚJO, 2022; FÁVERI, 2017).

A dor oncológica, muitas vezes com componente neuropático, pode ser aliviada com recursos fisioterapêuticos como TENS, cinesioterapia e ultrassom, além de técnicas para controle de edema e modelagem do coto (DA SILVA; DAITX; DOHNERT, 2019; RAVANNA, 2023). A fisioterapia também atua no acolhimento emocional, ajudando a reduzir os impactos psicológicos da amputação, como ansiedade, depressão e baixa autoestima (CARVALHO, 2023; SANTOS et al., 2023).

Estudos demonstram que pacientes com amputações proximais, como a desarticulação do quadril, apresentam maior dificuldade na reabilitação funcional, exigindo acompanhamento intensivo e protocolos bem definidos (TCR, 2018; TSAI et al., 2007). Ainda assim, a intervenção precoce da fisioterapia contribui para a recuperação da mobilidade, reintegração social e melhora da qualidade de vida (FERREIRA et al., 2024).

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo discutir a importância da fisioterapia na reabilitação de pacientes amputados pós-osteossarcoma, considerando seus impactos físicos, emocionais e sociais.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura de natureza narrativa, que visa identificar, compreender e discutir os principais estudos disponíveis. A seleção do material foi realizada por meio de uma busca ampla nas bibliotecas digitais Google Acadêmico, PubMed e portal da revista Research Society and Development (RSD).

Foram utilizadas palavras-chaves presente na DeCS- Descritores em ciências da saúde, “amputações”, “fisioterapia”, “osteossarcoma”, “reabilitação”. Foram incluídos artigos publicados entre 2007 e 2024, nos idiomas português e inglês, que apresentavam relação direta com o tema proposto.

Foram excluídos artigos fora do recorte temporal de dezessete anos proposto, artigos que abordavam múltiplos tipos de câncer sem foco no osteossarcoma, bem como estudos que não tratavam especificamente da reabilitação fisioterapêutica no contexto das amputações.

3 RESULTADOS

Dos 19 artigos pré-selecionados considerando-se os critérios de inclusão e exclusão, 12 artigos foram selecionados para essa revisão. Tendo como finalidade a identificação de estudos relacionados a fisioterapia em paciente com osteossarcoma. Para melhor elucidação do processo de seleção foi elaborado uma tabela contendo as bases de dados, a quantidade de trabalhos encontrados em cada um e o número de artigos selecionados.

Tabela 1- Resumo dos Artigos Utilizados

Autor/Ano	Objetivos	Metodologia	Resultados
Siqueira & Siqueira, 2023	Analisar a atuação da fisioterapia em pacientes com osteossarcoma e outras condições oncológicas, com foco em dor, cuidados paliativos e reabilitação.	Revisão narrativa baseada em literatura científica.	A fisioterapia é fundamental no controle da dor, na reabilitação pós-cirúrgica e nos cuidados paliativos, promovendo funcionalidade e bem-estar emocional. Intervenções incluem exercícios terapêuticos, TENS, educação do paciente e suporte psicológicos.
Alves et al, 2024	Relata o caso de uma paciente com osteossarcoma telangiectásico tratada com endoprótese total do fêmur, abordando a importância da fisioterapia.	Relato do caso, observacional, retrospectivo e descritivo. Análise do prontuário e entrevista.	A fisioterapia no pós-operatório foi essencial para prevenir complicações, promover ganho de força e mobilidade. Apesar da evolução, a paciente mantém dependência parcial. O estudo reforça a eficácia da endo prótese e a necessidade de fisioterapia para melhorar a qualidade de vida.
Tsai et al., 2007	Avaliar os resultados de um protocolo fisioterapêutico em pacientes com osteossarcoma submetidos à endo prótese não convencional de Joelho.	Estudo prospectivo com 23 pacientes (média de idade: 18 anos), tratados por no mínimo seis meses no pós operatório.	Pacientes com tumor no fêmur distal tiveram melhores resultados em arco de movimento (média: 112°), força muscular e marcha, em comparação com os da tibia próxima (média 87° e maior incidência de claudicação). O protocolo mostrou-se eficaz para reabilitação.

Tabela 2 – Continuação do Resumo dos Artigos Utilizados

Autor/ Ano	Objetivos	Metodologia	Resultados
Vieira et al., 2017	Agregar evidências científicas para guiar a prática fisioterapêutica nas fases pré e pós-protetização.	Revisão sistemática nas bases LILACS, MEDLINE, PEDro, PubMe, SciELO e Cochrane entre 2000 e 2014.	Poucos estudos com evidência científica; maioria trata da fase pós-protetização com fortalecimento, treino funcional e de marcha.
Santana & Silva, 2015	Descrever o perfil epidemiológico de pacientes protetizados após amputação por câncer.	Estudo epidemiológico descritivo com análise de prontuários no INCA (2010–2012).	A reabilitação com prótese melhora a mobilidade; maior frequência de amputações trans femorais e uso de prótese em pacientes jovens com osteossarcoma.
Aragão & Modesto, S/D	Revisar a abordagem fisioterapêutica hospitalar no pós-operatório de desarticulação de quadril.	Revisão de literatura entre 2011 e 2016 nas bases Scielo, Medline e PubMed.	Poucos estudos encontrados; reforça a necessidade de mais pesquisas sobre protocolos fisioterapêuticos nesse contexto oncológico.

Tabela 3 – Continuação do Resumo dos Artigos Utilizados

Autor/Ano	Objetivos	Metodologia	Resultados
ARAUJO, Hyara Maria Santos de.; 2022	Elucidar a importância da fisioterapia na reabilitação de pacientes com amputação por desarticulação de joelho, com foco na pré e pós-protetização.	Revisão de literatura com artigos, livros e revistas científicas publicados nos últimos 10 anos, encontrados no PubMed, SciELO e Google Acadêmico.	Evidenciou a importância da atuação fisioterapêutica na reabilitação do paciente amputado, destacando a associação entre prática e teoria.
PAIÃO, Renata Cristina Nascimento; DIAS, Luciana Irene de Nadai. / 2012	Investigar a atuação da fisioterapia nos cuidados paliativos de crianças com câncer.	Revisão bibliográfica com busca em livros e nas bases LILACS, ScieELO e Google Acadêmico, com cruzamento de palavras-chave.	A fisioterapia é eficaz na melhora da qualidade de vida e no alívio de sintomas físicos e psicossociais, promovendo mais tempo junto à família e menos tempo hospitalizado.
Silva, Victória Roque da; DAITX, Rodrigo Boff; DOHNERT, Marcelo Baptista. / 2019	Rever informações sobre osteossarcoma, conhecer técnicas fisioterapêuticas oncológicas e destacar a importância do fisioterapeuta,	Revisão de literatura narrativa, com busca nas bases PubMed, SciELO e Science Direct, entre março de 2018 e julho 2019.	Concluiu-se que a reabilitação fisioterapêutica é essencial para a funcionalidade e qualidade de vida dos pacientes com osteossarcoma, sendo relevante durante todo o tratamento.

Tabela 4 – finalização do Resumo dos Artigos Utilizados

Autor/Ano	Objetivos	Metodologia	Resultados
Fáveri,2017	Revisar a atuação fisioterapêutica nas disfunções cinético-funcionais causadas pelo tratamento de osteossarcoma.	Revisão bibliográfica com busca em bases de dados nacionais e internacionais entre 2000 e 2017.	A fisioterapia é essencial em todas as fases do tratamento oncológico, promovendo melhora funcional e da qualidade de vida.
Aragão,2018	Identificar a mobilidade funcional de pacientes oncológicos submetidos à desarticulação do quadril durante a internação.	Estudo longitudinal retrospectivo com análise de prontuários de pacientes entre 2012 e 2017.	Pacientes apresentam evolução funcional precoce no pós-operatório; necessidade de mais estudos para confirmação.
Silva,2023	Investigar a atuação da fisioterapia em pacientes amputados.	Revisão de literatura integrativa com coleta de dados em bases nacionais e internacionais.	A fisioterapia promove melhora na força, mobilidade e adaptação à prótese, além de contribuir na reabilitação integral.

Fontes: A tabela foi elaborada pelos autores do artigo.

4 DISCUSSÃO

A análise dos estudos selecionados reforça a importância da atuação fisioterapêutica ao longo de todo o processo de reabilitação de pacientes amputados por osteossarcoma. Em comum, os trabalhos destacam que a fisioterapia, quando iniciada precocemente e realizada de forma contínua, contribui significativamente para a recuperação funcional, prevenção de complicações e reintegração social.

Grande parte dos estudos aponta que o período pós-operatório imediato exige uma abordagem fisioterapêutica intensiva. Como descrito por Aragão e Modesto (2016), a fisioterapia hospitalar é essencial para reverter os efeitos deletérios do imobilismo, como o risco de infecções e o declínio funcional. Esse cuidado imediato, com exercícios preventivos, posicionamento correto e estímulo precoce, foi também ressaltado por Alves et al. (2024), que demonstraram como a atuação fisioterapêutica desde a internação foi determinante na evolução funcional de uma paciente com endoprótese total.

Outro ponto de concordância é a complexidade do processo de reabilitação, que depende do nível da amputação. A literatura mostra que desarticulações mais proximais, como no quadril, demandam maior esforço físico, técnico e emocional do paciente. Essa constatação foi destacada por diversos estudos, incluindo o de Nathalia Dias (2022), que apontam que amputações proximais resultam em maior gasto energético durante a marcha, além de maior tempo até a readaptação à vida funcional.

Os estudos também convergem ao reconhecer a importância da preparação do coto para prótese, o que envolve dessensibilização, modelagem do coto, analgesia e fortalecimento. Autores como Araújo (2022) e Gomes de Fáveri (2015) enfatizam o papel do fisioterapeuta na fase pré-protetização, com o objetivo de otimizar o uso da prótese e evitar complicações como contraturas, retrações musculares e alterações posturais.

Apesar disso, há divergências quanto à padronização das condutas fisioterapêuticas. Alguns estudos, como o de Hyara Araújo (2023), revelam que ainda há lacunas em protocolos sistematizados, especialmente em ambientes hospitalares, tornando necessária a personalização do atendimento conforme o caso clínico. Isso reflete o que também foi evidenciado por Aragão (2016), que observou carência de diretrizes específicas para pacientes amputados oncológicos em fase hospitalar.

A reabilitação com prótese é outro ponto de destaque e consenso. O uso da prótese, aliado à fisioterapia contínua, melhora significativamente a funcionalidade e a qualidade de vida. Os estudos de Alves et al. (2024) e Fáveri (2015) mostram que a readaptação ao uso da

prótese requer um programa fisioterapêutico estruturado e acompanhamento de longo prazo. Ainda assim, os casos clínicos demonstram que nem todos os pacientes alcançam independência total, como mostrado no relato de caso da paciente que, mesmo com endoprótese, ainda dependia de auxílio para as atividades diárias.

Além dos aspectos físicos, muitos autores destacam a necessidade de considerar o impacto emocional da amputação e o papel da fisioterapia no acolhimento e motivação do paciente. Siqueira et al. (2023) e Carine de Fáveri (2015) ressaltam que o suporte psicológico durante a reabilitação é determinante para o sucesso terapêutico, uma vez que o paciente enfrenta alterações de imagem corporal, dor fantasma e luto funcional.

Por fim, a discussão revela que, embora haja evidências da eficácia da fisioterapia na reabilitação de pacientes amputados por osteossarcoma, ainda são necessários mais estudos que tragam dados quantitativos, protocolos específicos e avaliação de longo prazo. A diversidade de condutas entre os artigos indica que a fisioterapia oncológica é uma área em constante construção e que merece investimento em pesquisa e formação especializada.

5 CONCLUSÃO

Conclui-se que a atuação fisioterapêutica é essencial na recuperação funcional de pacientes submetidos à amputação em decorrência do osteossarcoma. Os estudos analisados evidenciam que a fisioterapia, quando iniciada precocemente e conduzida de forma contínua e personalizada, contribui significativamente para a reabilitação física, adaptação à prótese e melhora da qualidade de vida. Além dos aspectos funcionais, destaca-se o papel da fisioterapia no acolhimento emocional, proporcionando suporte frente aos impactos psicológicos gerados pela amputação. Os achados demonstram que a abordagem interdisciplinar e a elaboração de protocolos específicos para diferentes níveis de amputação são fundamentais para a eficácia do processo reabilitativo. Dessa forma, reafirma-se a necessidade de mais estudos clínicos com padronização de condutas, a fim de consolidar práticas baseadas em evidências nessa área.

REFERÊNCIA

ALVES, A. F. et al. Physiotherapy performance after treatment of telangectatic osteosarcoma with total endoprosthesis of the femur with acetabulum, knee joint and tibial componente: case report. ***Research, Society and Development***, [S.l.], v. 13, n. 2, p. e6413245061, 2024. DOI: 10.33448/rsd-v13i2.45061. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/45061>. Acesso em: 21 fev. 2025.

ALVES, A. F. et al. Atuação da fisioterapia após o tratamento do osteossarcoma telangectásico com endoprótese total do fêmur com acetábulo, articulação do joelho e componente tibial: relato de caso. ***Research, Society and Development***, v. 13, n. 2, p. e6413245061, 2024. Disponível em: <https://share.google/zhsbOGxxY09UuUW8M>. Acesso em: 24 fev. 2025.

ARAGÃO, M. S.; MODESTO, F. C. **Abordagem fisioterapêutica no pós-operatório hospitalar de cirurgias oncológicas de desarticulação de quadril: revisão de literatura**. 2023. Trabalho apresentado no Instituto Nacional de Câncer (INCA), Rio de Janeiro. Disponível em: <https://share.google/Uu9PIG6yPOYVQqpcw>. Acesso em: 24 fev. 2025.

ARAGÃO, M. S. **Mobilidade funcional dos pacientes oncológicos na internação hospitalar após desarticulação do quadril**. 2018. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=MOBILIDADE+FUNCIONAL+DOS+PACIENTES+ONCOL%2C%93GICOS+NA+INTERNA%2C%87%2C%83O+HOSPITALAR+AP%2C%93S+DESARTICULA%2C%87%2C%83O+DO+QUADRIL. Acesso em: 21 fev. 2025.

ARAUJO, H. M. S. de. Importância da fisioterapia na pré e pós-protetização de pacientes com amputação de desarticulação de joelho. 2022. **Trabalho de Conclusão de Curso** (Graduação em Fisioterapia) – Faculdade Pitágoras, São Luís. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/51684/1/HYARA+MARIA+SANTOS+DE+ARAUJO.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2025.

GOMES DE FÁVERI, C. Atuação fisioterapêutica nas limitações funcionais advindas do osteossarcoma: revisão de literatura. 2017. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=atua%2C%27%2C%27%2C%27+fisioterapeutica+nas+limita%2C%27%2C%27%2C%27+funcionais++do+osteossarcoma. Acesso em: 21 fev. 2025.

PAIÃO, R. C. N.; DIAS, L. I. N. de. A atuação da fisioterapia nos cuidados paliativos da criança com câncer. ***Ensaio e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde***, v. 16, n. 4, p. 153–169, 2012. Disponível em: <https://ensaioseciencia.pgsscogna.com.br/ensaioeciencia/article/view/2777/2633>. Acesso em: 21 fev. 2025.

SANTANA, E. F. de; SILVA, E. O. da. **Perfil epidemiológico de pacientes em reabilitação com próteses após amputação de membros para tratamento de câncer em um centro de referência**. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva – INCA, [s.d.]. Disponível em: <https://share.google/E5SOYvhUj6qDahaEC>. Acesso em: 21 fev. 2025.

SILVA, R. E.; DAITX, R. B.; DOHNERT, M. B. Fisioterapia no osteossarcoma: uma revisão narrativa. ***Revista de Iniciação Científica da ULBRA***, n. 17, p. 1–15, 2019. Disponível em: <http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/ic/article/view/5338>. Acesso em: 21 fev. 2025.

SILVA, R. E. Atuação da fisioterapia no paciente amputado: revisão de literatura. ***Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação***, v. 9, n. 6, p. 1303–1308, 2023. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=atua%2C%27%2C%27%2C%27+ao++da+fisioterapia+no+paciente+amputado. Acesso em: 21 fev. 2025.

TSAI, L. Y. et al. Protocolo fisioterapêutico em pacientes submetidos a endoprótese não convencional de joelho por osteossarcoma: estudo prospectivo. ***Revista Brasileira de Ortopedia***, v. 42, n. 3, p. 64–70, 2007. Disponível em: <https://share.google/PSWMXRg3Z2MBQEVKQ>. Acesso em: 24 fev. 2025.

VIEIRA, R. I. et al. Intervenções fisioterapêuticas utilizadas em pessoas amputadas de membros inferiores pré e pós-protetização: uma revisão sistemática. ***Revista Brasileira de Ciências da Saúde***, 2018. Disponível em: <https://share.google/89SKMs4nWABR59VU3>. Acesso em: 21 fev. 2025.